

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Шодиева Ноила Каюмовна

Студентка Термезского государственного педагогического института

Научный преподаватель: Якубова Умида Шариповна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15799425>

Аннотация: В данной статье рассматривается, как учителя могут заинтересовать учеников на уроках и какова роль интерактивных методов в этом процессе. Также дается определение интерактивным методам и раскрываются их преимущества.

Ключевые слова: Русский язык, метод, педагог, интерактивные методы, термин “интерактив”, урок, кроссворд, лекарственные растения, использование словарей, учителя работают индивидуально, а некоторые – в группе или команде.

Интерактивные методы в учебном процессе способствуют активизации усвоения знаний учащимися и развитию личностных качеств за счёт повышения активности во взаимодействии между учащимися и учителем. Интерактивное обучение (происходит от латинского слова “internus” - внутренний, взаимный) – это обучение, основанное на совместной, взаимной деятельности, направленной на освоение учащимися знаний, умений, навыков, и определённых нравственных качеств.

Для понимания сущности интерактивных методов, прежде всего, важно разобраться с ключевым понятием - термином “интерактив”. В лексическом значении слово “интерактив” (от англ. “interact” “inter” – взаимный, совместный, “act” – действовать, совершать действие) означает взаимодействовать, действовать совместно. Применение интерактивных методов на уроках русского языка способствует повышению эффективности занятий. Интерактивные методы разнообразные, и, как, и все прогрессивные методы, прежде всего требуют от учителя серьёзной подготовки к занятию. Поскольку учитель должен быть специалистом в преподаваемом предмете и в совершенстве знать то, что он требует от ученика. Педагог должен постоянно работать над собой. Очень важно, чтобы каждый учебный процесс не был однообразным. Нельзя использовать один и тот же метод на каждом уроке, так как это становится скучным для учеников. Темы уроков разные, и если методы объяснения и проведения занятий остаются одинаковыми, это тоже не даст хороших результатов.

Например, если на каждом уроке темы разные, но используемые методы одинаковы, то необходимо также учитывать простоту или сложность темы. Если взять в качестве примера начальные классы, то сегодняшняя тема “Где растёт наша еда?”. В таком случае, если использовать кроссворды с изображениями различных фруктов, а также с заданиями на написание их названий, это поможет ученикам лучше запомнить материал и даст более высокие результаты.

Чтобы интерактивное занятие было эффективным, необходимо обеспечить, чтобы ученики знали основные понятия и исходную информацию по теме нового занятия (новой темы). Также следует учитывать, что на интерактивных занятиях у учащихся будет затрачено гораздо больше времени на самостоятельную работу по сравнению с традиционными занятиями. Только писать текст или упражнения будет скучно на уроке, и учитель также не сможет добиться ожидаемого результата. Поэтому

необходимо использовать интерактивные методы в зависимости от простоты или сложности тем, то есть, если объяснять по – разному на каждом уроке, это приведёт к хорошему результату. На уроке учитель может объяснять различные темы с помощью многих методов. Некоторые учителя работают индивидуально, а некоторые- в группе или команде.

Интерактивные методы можно выразить как способ повышения понимания и восприятия учащихся. При использовании интерактивных методов обучения необходимо учитывать индивидуальные возможности педагога. Это подразумевает, что педагог должен быть вооружен теорией и практикой методов обучения, а также учитывать закономерности учебного процесса и различные существующие законы.

Основная цель – использования интерактивных методов на уроках русского языка-помочь учителю он хочет передать ученику. С помощью методов достигается цель образования. Интерактивные методы направлены на выполнение задач обучения как теоретическими, так и практическим знаниями учителя и учеников. Интерактивные методы можно также выразить как направленные на развитие понимания и восприятия учащихся. При использовании интерактивных методов обучения необходимо учитывать индивидуальные возможности педагога.

Необходимо учитывать уровень осведомленности педагога о теории и практике методов обучения, закономерностях учебного процесса, теории содержания образования и других существующих законах. В процессе обучения с использованием интерактивных образовательных технологий от учителя требуется стимулировать интерес учеников, поощрять их активность в учебном процессе, делить учебный материал на небольшие части, применять различные методы и побуждать учащихся к самостоятельному выполнению практических заданий. Например, работа со словарями даёт хороший результат. Новой теме объясняется, и по этой теме ученики записывают новые слова, которые они поняли или не знают перевода затем они заучивают их, и проводится опрос в форме вопрос – ответ.

Например, по теме “Лекарственные растения” можно использовать следующие слова:

Мята – yalpiz

Базилик - rayhon

Ромашка- romashka

Алоэ – aloy

Хвощ - qirqbo'g'im

Солодка – qizilmiya

Женьшень - jenshin

Кукуруза - makkajo'xori.

Эти методы называют интерактивными или методами интерактивного обучения. Таким образом, под интерактивными методами понимаются такие методы, которые активизируют учащихся, побуждают их к самостоятельному мышлению и ставят обучающегося в центр учебного процесса. При использовании этих методов педагога побуждает обучающегося активно участвовать в учебном процессе.

Ученики также принимают активное участие в учебном процессе, что способствует повышению их интереса и вовлечённости в урок. Интерактивные методы не только

повышают интерес учащихся к самому уроку , но и усиливают их интерес к предмету в целом . Педагог , исходя из своего уровня знаний , может использовать различные Интерактивные методы. Чем интереснее проходит урок , тем лучше ученики удваивают материал , и в этом отношении применение интерактивных методов даёт очень хорошие результаты.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Д.Тоджибоева , А.Юлдашев “Махсус фанларни уқитиш методикаси “
2. Э.Р . Юзликаева , С . А . Мадьярова , Э . Э . Янбарисова , И . В . Морхова , М . А . Маркендуди , Х . А . Рузметова “Теория и практика общего педагогика “

INNOVATIVE
ACADEMY